

Ofis Binalarının Kentsel Gelişim Sürecinde İncelenmesi: Batman Örneği¹

Melike ÇİFTÇİ

Yüksek Mimar, Çalışılan Kurum Bilgisi
melikecoban72@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-8292-5642

Makale Başvuru Tarihi : 12.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 18.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18052397

Hale DEMİR KAYAN

Docent Doktor, Dicle Üniversitesi
haledemirkayan@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3796-2567

Anahtar

Kelimeler:

Ofis Binaları,
Batman İli,
Batman İli Ofis
Binaları, Kentsel
Gelişim.

Özet

İnsanların yaşamlarının önemli bir kısmını geçirdikleri ofis binalarının kent içindeki konumları rastlantısal olmayıp çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Batman kent merkezinde bulunan ve ofis binası olarak üretilen yapıların kentsel gelişim ile olan ilişkisi üzerine tespitlerde bulunmak, farklı dönemlerde üretilmiş ofis binalarının kent içindeki konumu ve dağılımları, yerseçimi kararları, mekânsal organizasyonu, tipolojisi ve cephe düzeni gelişimi hakkında bilgi vermektir. Çalışma kapsamında Batman ili ve ofis binaları ile ilgili literatür taraması, yerinde gözlem ile bina tespiti, kurum ve kuruluşlardan binalara dair bilgi/veri alınması ve fotoğraflama ile belgeleme yöntemleri kullanılmış olup; çalışma ofis binası olarak inşa edilen 12 adet yapı ile sınırlandırılmıştır. Ofis binalarının künyeleri oluşturulmuş, kent parçaları içerisindeki yeri irdelenmiştir. Bulgular bölümünde, tespit edilen ofis binaları ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş olup kentsel verilerle değerlendirilmiştir. Farklı dönemlerde ortaya çıkan sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin de bina ölçeğinde ofis binalarının plan ve cephe tasarımlarını, inşa yöntemini ve malzeme seçimini etkilediği görülmektedir. Sonuç olarak, ofis binalarını; kentsel tasarım kararları, kentin gelişme bölgesi olarak seçilen alanlar, gelişen kent merkezindeki ofis binalarında ihtiyaç duyulan yeni ulaşım arterlerinin konumları ve nitelikleri, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının konumu ve faaliyete girdikleri yıllar, alışveriş merkezleri vb. ticari fonksiyona sahip yapıların konumu, İmar Plan Kararları sonucu parsellerin yapı kullanım hakları, ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bulvarlarda prestij kazanma arzusu, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler etkilemektedir.

Examination of Office Buildings in the Urban Development Process:

The Case of Batman

Abstract

Keywords:

Office Buildings,
Batman province,
Batman province
office buildings,
Urban development.

The locations of office buildings within cities, where people spend a significant portion of their lives, are not random but are influenced by various factors. The aim of this study is to make observations on the relationship between buildings constructed as office buildings in Batman city centre and urban development, and to provide information on the location and distribution of office buildings constructed in different periods within the city, site selection decisions, spatial organisation, typology and façade layout development. Within the scope of the study, literature review on Batman province and office buildings, on-site observation and building identification, obtaining information/data on buildings from institutions and organisations, and documentation methods using photography were employed; the study was limited to 12 structures built as office buildings. The profiles of the office buildings were created, and their location within the city districts was examined. In the findings section, detailed information about the identified office buildings is provided and evaluated with urban data. It is observed that socio-economic and technological developments that emerged in different periods also affected the plan and façade designs, construction methods, and material selection of office buildings at the building scale. Consequently, office buildings are examined in relation to urban design decisions, areas selected as development zones within the city, the locations and characteristics of new transport arteries required for office buildings in the developing city centre, the locations and years of operation of public institutions and organisations within the city, the locations of buildings with commercial functions such as shopping centres, etc. The location of buildings with commercial functions, the building usage rights of plots as a result of Zoning Plan Decisions, the desire to gain prestige on boulevards with intense commercial activity, changes in laws and regulations, and technological developments all have an impact.

¹ Bu çalışma Melike Çiftçi'nin Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tamamlanan "Kentsel Gelişim Sürecinde Batman Ofis Binalarının İncelenmesi" adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Ofis mekânlarının, çalışanların hayatında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu yapılı çevreler çalışanların zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri alanlardır (Demir ve Bekleyen, 2021:65). Ofis kavramı birden fazla bileşenin uyumu ile var olmaktadır. Fiziksel çevrenin, teknolojik gelişmelerin, kullanıcı gereksinimlerinin veya zaman faktörünün değişmesi, ofis kavramının tanımını da etkilemiştir (Alsibaa ve Özcan, 2022:139). TDK'da ofis kavramı “Bir işletmeyi veya hizmeti yönetmek üzere düzenleme faaliyetlerinin yapıldığı alan” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2025). Günümüzde ise ofis kavramı fiziksel bir mekânı veya sanal bir çalışma ortamını tarif etmektedir (Gerçek, 2020:91).

Ofis binası ise “ofisler ve onların ihtiyaçlarının karşılandığı diğer birimleri bulduran bina” şeklinde ifade edilmiştir (Hasol, 2019:99). Meel (2000)'a göre, bazı şirketler, farklı mimariye sahip yapılar tasarlayarak kent içindeki imajlarını güçlendirmek isterler (Meel, 2000: 1-186). Günümüzde gücün simgesi olarak görülen yapılar kullandıkları malzeme veya yükseklikleri ile bu imajı yaratabilmektedir. Mimari ve teknolojinin birleşmesi sonucu tasarlanan ofis binaları, buldukları konuma değer katmaktadır.

Kent, “içinde bulunduğu coğrafik çevre kadar zaman içinde toplum tarafından şekillenen kültürel çevrenin de dinamiklerini içeren bütünsel bir yapıdır” (Demir ve Kakdaş Ateş, 2020:195-211). Kentleşme sürecinde fiziksel çevrenin yeniden üretimi ve mekânsal dönüşümler kentsel gelişimin önemli bir parçası; kentsel gelişim ise birçok unsurun biraradalığı ile sosyal ve ekonomik ilişkileri kapsayan mekân üretimi ve organizasyonu olduğundan; kent, mekânsal unsurları ile beraber mevcut fiziksel ve sosyal faktörlerle de etkileşerek gelişimini sürdürmektedir (Kurt, 2020:786).

Fiziksel çevrenin yeniden üretiminde ofis binaları kentsel gelişimin önemli bileşenlerinden biridir. İnşa edildikleri alanlarda kent kimliğinin simgesi olan bu yapılar; kullanıcılarına farklı çalışma ortamları ile mekân düzenlemeleri sunmaktadır. Günümüze değin geçerliliklerini koruyan ofis çalışma mekân düzeni (işletmelerin tek veya birlikte kullandığı) üç temel grupta “geleneksel” ya da “hücre ofis”, “açık ofis” ve “serbest düzenli ofis” sınıflandırılmaktadır (Emiroğlu 1977 Akt. Çete 2004:16). Bunların yanı sıra ara çözümler olarak “grup” ve “karma” düzenli ofisler de bulunmaktadır (Çete, 2004:16). Kentsel gelişim süreci, teknolojinin ilerlemesi ve ihtiyaçların çeşitlenmesi sonucu değişime uğramakta; bu değişimler ofis kavramını da etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu nedenle kurum, kuruluş veya işletmelerin de ofisleri kullanım biçimleri farklılaşmaktadır. Kullanım biçimlerine göre: Ofis İçi Yöntemler “Serbest Adres” ve “Otelleme”; Ofis Dışı Yöntemler “Teleofis”, “Sanal Ofis”, “Ev Ofis”, “Mobil Ofis” olarak sınıflandırılmaktadır (Çete, 2004:25-33).

Bu çalışmanın amacı, Batman kent merkezinde bulunan ve ofis binası olarak üretilen yapıların kentsel gelişim ile olan ilişkisi üzerine tespitlerde bulunmak, farklı dönemlerde üretilmiş ofis binalarının kent içindeki konumu ve dağılımları, yerleşimi kararları, mekânsal organizasyonu, tipolojisi ve cephe düzeni gelişimi hakkında bilgi vermektir. Bu bağlamda, kentte inşa edilmiş ofis binaları hakkında tasarım/planlama/uygulama yaklaşımlarına yönelik bir değerlendirme hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda kuramsal bir çerçeve oluşturmak için; bina ölçeğinde ofis binalarının, kentsel ölçekte ise Batman'ın gelişim süreci aktarılmıştır. Çalışma kapsamında Batman ili ve ofis binaları ile ilgili literatür taraması, kent içinde yerinde gözlem ile bina tespiti, kurum ve kuruluşlardan binalara dair bilgi/veri alınması ve fotoğraflama ile belgeleme yöntemleri kullanılmıştır.

Çalışma alanı olarak belirlenen Batman ili merkez ilçesinde, ofis olarak kullanılan 35 adet bina tespit edilmiştir. Ancak çalışma, ticari parsellerde ofis binası olarak tasarlanan ve uygulanan yapılar ile sınırlandırılmıştır. Farklı fonksiyonlara sahip olup çalışma mekânı olarak kullanılan dönüştürülmüş yapılar kapsam dışı bırakılmıştır. Bu bağlamda ofis binası olarak inşa edilen 12 adet yapı değerlendirilmeye alınmıştır.

Yerleşim ölçeğinde imar planlama çalışmalarında; ticari alanlar içerisinde yer alan ofis binalarının kent içi konumunu, ada/parsel düzenini, komşuluk üniteleri ile ilişkisini etkilediği tespit edilmiştir. Farklı dönemlerde ortaya çıkan sosyo-ekonomik teknolojik gelişmelerin de bina ölçeğinde ofis binalarının plan, cephe, inşaa yöntemini ve malzeme seçimini etkilediği görülmüştür.

Kentin gelişim akslarında ofis binalarının kamu yapıları çevresinde kümelenmesi, bu yapıların mekânsal olarak da örgütlendiğini göstermektedir. Ofis binalarının kamu binaları çevresinde yoğunlaşması, kentte rastlantısal bir gelişim değil, mekân üzerinden oluşturulan bilinçli bir düzen kurgusudur. Ofis binalarının tasarım/planlama/uygulama sürecini; kentsel tasarım kararları, kentin gelişme bölgeleri, ulaşım arterleri, kamu kurum ve kuruluşlarının konumu ve faaliyete girdikleri yıllar, parsellerin yapı kullanım hakları, prestij kazanma arzusu, mevzuat değişiklikleri ve teknolojik gelişmeler etkilemektedir.

2. BATMAN KENTİ VE GELİŞİMİ

Batman kenti Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır (Şekil 1). Yüzölçümü 4.680 km² olup; Kozluk, Sason, Gerçüş, Hasankeyf, Beşiri ve Merkez ilçelerinden oluşmaktadır. Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve Mardin kentlerinin komşuluğunda yer alan kentin nüfusu 2024 yılı verilerine göre 624.528 kişidir (TÜİK, 2025).

Şekil 1. Batman ili konumu (wikipedia, 2023 üzerinden düzenlenmiştir.)

Batman merkez ilçenin nüfusu, 1945 yılında 443 kişidir. Kente göçün artması sebebiyle 1955 yılında nüfus 4.713 kişiye ulaşmıştır. Petrol rafineri tesislerinin 1955-1970 yılları arasında kurulması sonucu nüfus 4.713 kişiden 44.001'e ulaşmıştır. Bölgedeki OHAL nedeniyle kırsal alandan göçlerin artmasıyla (Biçen, 2011:102) 1990 yılında 147.347 kişi olan merkez ilçe nüfusu (kent merkezi), 2009 yılında 341.025 kişi, 2011 yılında 370.705 kişi, 2021 yılında 477.456 kişi, 2022 yılında 487.000 kişiye ulaşmıştır (TÜİK, 2023). Batman ilinin 2009-2022 yılları arasındaki nüfus artış hızı; en fazla 2011 yılında 27,64, en az 2021 yılında 9,69 olmuştur. Merkez ilçenin 2009-2022 yılları arasındaki nüfus artış hızı; en fazla 2009 yılında 49,97, en az 2021 yılında 12,56 olmuştur (TÜİK, 2023).

Osmanlı topraklarına 1515 yılında katılan Batman ili ve çevresi, zamanla idari yapı değişikliklerine uğramıştır. Batman şehrinin temelini oluşturan İluh köyü, Beşiri'ye bağlı iken; Beşiri de Siirt Sancağı'na bağlıdır (Yavuz ve Demirtaş, 2008:262). İluh köyü sakinleri, 1920'li yıllarda tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır (Biçen, 2011:46). Kentin ilk yerleşim yerlerinin İluh köyü etrafında gelişmesinde, Raman Dağı'nda 1940 yılında petrol yataklarının bulunması (Özcan 2006:119) etkili olmuştur.

Batman ilinin güney ve güneydoğusunda bulunan Raman Dağı, petrol yataklarına sahiptir (Lokman, 1940:309). Petrolün çıkarılması ve işlenmesi için mühendislere, yüksek maaş ve sosyokültürel yaşam standartları sunulmuştur. Aynı şekilde işçiler de diğer sektörlerde çalışan işçilere kıyasla daha fazla maaş almaktadır (Özcan, 2010: 8). Bu durum hızlı nüfus artışı beraberinde getirmiş, tesislerde çalışacak mühendis ve işçi ihtiyacı, kentin yoğun göç almasına sebep olmuştur. 1980'li yıllarda kente göç artarak devam etmiştir (Biçen, 2011:42). Kentin gelişiminde rafineri ve TPAO tesislerinden dolayı işçi göçü devam ederken sonraki dönemlerde zorunlu göç etkili olmuştur (Güneş, 2019:101).

Batman ili, 1937 yılından önce İluh köyü yerleşimi iken; 1937 yılında bucak, 1957 yılında ilçe teşkilatı, 1955 yılında Belediye teşkilatı statüsüne kavuşmuştur. 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Türkiye'nin 72. ili olmuştur (2020 İRUP Plan Açıklama Raporu:6).

Batman kent merkezi, komşuluğunda bulunan ve tarihi milattan önceye dayanan illere göre farklı bir gelişim göstermiştir. Üretime yönelik faaliyetlerin odak noktasındaki kırsal yerleşim yeri olan Batman kenti, 1920'li yılların başlarında kurulmuş olmasına rağmen, yaklaşık yüzyıllık bir sürecin bilhassa son yetmiş yılında yoğun

olarak hızlı kentleşmeye maruz kalmıştır (Biçen, 2011:1). Batman kentinin gelişim sürecindeki biçimsel büyümesi Tablo 1’de haritalar aracılığıyla görselleştirilmiştir.

Tablo 1. Merkez ilçedeki imar planı çalışmaları ve ofis binalarının konumları arasındaki ilişki (Haritalar: Biçen, 2011 ve Batman Belediyesi Arşivi, 2023)

Haritalar	Plan dönemi kararları ve inşa ofis binaları	Haritalar	Plan dönemi kararları ve inşa ofis binaları
	Kentin kuzeyi gelişim bölgesi olarak gösterilmiştir. Ticari yapılar konutların zemin katını kullanmaktadır. İlk pasaj inşa edilmiştir.		
1959 NİP ²	(1959-1976)	1976 NİP	(1976-1994)
	Kentin doğusundaki kuru tarım alanları imara açılırken; batıdaki sulu tarım alanları korunmuştur. Kuzey bölgeler yüksek gelire sahip nüfus tarafından tercih edilmektedir.		
1994 NİP	(1994-2005)	2005 ÇDP ³ Dönemi	(2005-2009)
	Turizm, ticaret, konut, rekreasyon alanları ve sosyal tesislerin de içinde yer aldığı yaklaşık 483 ha alan plan kapsamında düzenlenmiştir. Bu imar planında kentin güneyindeki eşiklerden kurtulma çabası görülmektedir.		
2009 NİP	(2009-2020)	2020 RNUİP	2020
	Bu kapsamda, yaklaşık 1150 ha alanda revizyon ve ilave nazım imar planı düzenlenmiştir.		
Batman (Merkez) İRUP (2020)	2020	İRÜİP (Güney Çevre Yolu ve Çevresi) (2021)	2021
	Bu planda tasarlanan 40 metrelik yollar, önemli nirengi noktaları birleştirmektedir.		
İRÜİP (Kuzey Çevreyolu ve Çevresi) (2021)	2021	Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkâri Planlama Bölgesi ÇDP	2021

²NİP: Nazım İmar Planı

³ÇDP: Çevre Düzen Planı

	Hazırlanan imar plan çalışması sonucunda, emsal değer değiştirilmeden taban kullanım hakkı artırılmış ve kat sayısı düşürülmüştür.		
Havaalanı ve Yakın Çevresi İRUİP (2022)	2022	Akça (Tilmiş) Binatlı (Bileyder) Erköklü (İrmi) Mahalleleri RİP (2023)	2023

Beşeri faaliyetler veya doğa olayları sonucu, kentlerde değişim ve gelişim görülmektedir. Biçen (2011) bu değişim ve gelişimleri şu şekilde aktarmaktadır: merkez ilçe, 1926-27 yılları arasında yaşanan sel felaketi, 1940 yılında petrolün bulunması ve 1990'lı yıllarda yaşanan OHAL sebepleriyle göç almıştır. Nüfusun artması, kontrolsüz kentsel gelişime sebep olmuştur. Kentin sağlıklı büyümesini sağlamak için farklı dönemlerde imar çalışmaları yürütülmüştür. İlk imar çalışmalarına 1950'li yıllarda başlanmış fakat hâlihazır paftaya aktarılmamıştır. Raman Dağı'nda petrolün bulunmasından sonra, çıkarılan hammaddenin taşınması problemi ortaya çıkmıştır. Çünkü o dönemde kentte karayolu veya demiryolu bulunmamaktadır. Bu sebeple İluh köyünden Diyarbakır-Cizre demiryolu hattının geçmesine karar verilmiştir. Rafineri inşaatı 1948-1954 yılları arasında devam etmiş; 1955 yılında Batman-Malabadi karayolu yapılmıştır. Kentteki nüfusun artması, güney bölgesinde yoğunlaşmaya sebep olmuştur. TPAO ve demiryolu hattı kentte bir eşik oluşturmuş ve kentin güneye doğru gelişimini engellemiştir. Bu sebeple 1976 yılında hazırlanan imar planında; kentin kuzeye doğru gelişimi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda kamu kuruluşları kentin kuzeyinde inşa edilmiştir. Kentin kuzeye doğru gelişmesi kararı 1994 İmar Planı'nda da devam ettirilmiştir (Biçen, 2011:41-99).

Diyarbakır yolunun gelişmesi, çevresindeki arsaların değerini arttırmıştır. Bu yol üzerinde inşa edilen konutaltı ticaret yapıları, alım gücü yüksek ve prestij kazanmak isteyen nüfus tarafından tercih edilmiştir. Sanayi alanı olarak önerilen kentin doğusunun konut yapıları ile dolması sebebiyle 2005 ÇDP'de, Siirt yolu üzerinde yeni bir Organize Sanayi Bölgesi önerilmiştir (2005 ÇDP Planlama Notları). Kentin gelişmesi ile 2009 yılında yeni bir imar planı hazırlanmıştır. Bu imar planında; bazı alanlarda yapı yüksekliklerinin revize edilmesine, bazı adalara konutaltı ticaret alanlarının dâhil edilmesine, kentin güneybatısında yeni bir üniversite kampüs alanının oluşturulmasına ve bazı resmi kurumların alanlarının genişletilmesine karar verilmiştir (2009 NİP Planlama Notları). Kentin güneybatısında bulunan Kuyubaşı köyü, Yenişehir ve Kardelen mahallelerinde 06.05.2020 tarihinde RNUİP hazırlanmıştır. Turizm, ticaret, konut, rekreasyon alanları ve sosyal tesislerin de içinde yer aldığı yaklaşık 483 ha alan plan kapsamında düzenlenmiştir. Bu imar planında kentin güneyindeki eşiklerden kurtulma çabası görülmektedir (2020 RNUİP Planlama Notları). Kentin doğusunda bulunan Körük ve Tilmerç mahallelerinde 11.09.2020 tarihinde İRUİP hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yaklaşık 1142.53 ha alanın; 565.65 ha'ı revizyon, 576.88 ha'ı ise ilave imar planı olarak düzenlenmiştir (2020 İRUİP Planlama Notları). Kentin Güney çevre yolu ve çevresinde 09.07.2021 tarihinde İRUİP hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yaklaşık 1150 ha alanda revizyon ve ilave nazım imar planı düzenlenmiştir. Kentin Kuzey Çevre Yolu ve çevresinde 09.07.2021 tarihinde İRUİP hazırlanmıştır. Plan kapsamında yaklaşık 339 ha alan düzenlenmiştir (2021 İRUİP Planlama Notları). Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri illerini kapsayan 14.12.2021 tarihinde ÇDP hazırlanmıştır. Batman ilçe merkezinde bulunan Körük bölgesi, Batı-Güney bölgesi, Kuzey Çevre Yolu ve çevresi bölgesi ve havaalanı bölgesinde ilave ve revizyon imar planları düzenlenmiştir. Bu planda tasarlanan 40 metrelik yollar, önemli nirengi noktaları birleştirmektedir (2021 ÇDP Planlama Notları). Kentin kuzeybatısında bulunan havaalanı ve çevresinde 09.12.2022 tarihinde İRUİP hazırlanmış ve bu plan yaklaşık 1600 ha alanı kapsamaktadır (2022 İRUİP Planlama Notları). Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremin ardından kentin güneydoğusunda bulunan Akça, Binatlı ve Erköklü mahallelerinde 08.09.2023 tarihinde RİP hazırlanmıştır. Depremin yıkıcı etkisinden korkan halk, bu bölgedeki yüksek katlı yapılarda oturmakta çekimser davranmıştır. Hazırlanan imar plan çalışması sonucunda, emsal değer değiştirilmeden taban kullanım hakkı artırılmış ve kat sayısı düşürülmüştür (2023 RİP Planlama Notları). Kentin gelişimi; 1976-2000 yılları arasında kuzey ve güney, 2000 yılından sonraki dönemlerde batı ve kuzey yönlerinde olmuştur. Sonuç olarak kentin kurulduğu ilk dönemlerde kontrolsüz kentleşme görülmekteyken sonraki dönemlerde daha kontrollü bir yapılaşma için sıklıkla imar plan çalışmaları yapılmıştır.

3. YÖNTEM

edilmesi ve geniş bulvarların yapılması ofis binalarının da bu konumlarda ticari parseller üzerinde inşasının artmasına neden olmuştur.

İmar planlamalarına göre 1959 NİP (1959-1976) döneminde ofis binası inşa edilmemiştir. 1976 NİP (1976-1994) döneminde ofis ihtiyacı, kullanım amacı konut/dükkan olan yapılarla giderilmiştir. 1994 NİP (1994-2009) döneminde iş merkezleri inşa edilmiş, zemin katlarda faaliyet gösteren küçük işletmeler, prestiji yüksek olan ofis binalarını kullanmaya başlamıştır. Bu dönemde 2 adet ofis binası inşa edilmiştir. 2005 ÇDP (2005-2009) döneminde ofis ihtiyacı, kullanım amacı konut olan yapılarla giderilmiştir. 2009 NİP (2009-2020) döneminde 10 adet ofis binası inşa edilmiştir. 2009 sonrasında ofis binası olarak inşa edilmiş yapıların sayısı artmıştır. Yapıların konumlanışlarına bakıldığında genel olarak kamu binaları etrafında inşa edildikleri tespit edilmiştir (Tablo 2). Kentteki ofis binalarının büyük bir kısmının kamusal yapıların çevresine yakın konumları tercih ettiği görülmektedir. Bunun sebebi meslek gruplarının ilişkili olduğu kamusal yapılara yakın olma isteğidir. Mesafenin az olması, günlük iş programı aksamadan yürütülmesini sağlamaktadır.

Tablo 2 Merkez ilçedeki kamusal yapıların ve ofis binalarının konumu (Google Earth 2025'ten düzenlenmiştir.)

Kamusal yapıların ve ofis binaların konumu	Kamusal yapıların ve ofis binaların isimleri	
<p>KAMUSAL YAPILAR OFİS BİNALARI</p>	<p>Kamusal Yapılar Belediye Binası (1990)</p> <p>Ofis Binaları 1.2000 İş Merkezi (2000) 2.Yılmazlar Center (2000)</p>	1994 NİP (1994-2009) Dönemi
<p>KAMUSAL YAPILAR OFİS BİNALARI</p>	<p>Kamusal Yapılar Bölge Hastanesi (2009) Adliye Binası (2015) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2020)</p> <p>Ofis Binaları 1. Bölge Plaza (2010) 2. Beyaz Plaza (2010) 3. Abdullah Künkül Yaşam Plaza (2012) 4. Mehmet Salih Oğuz Plaza (2012) 5. Style Life (A-B Blok) (2013) 6. Style Life (C-D Blok) (2013) 7. Tepe Plaza (2013) 8. Nirvana Plus (2019)</p>	2009 RİP (2009-2020) Dönemi

	<p>Kamusal yapılar Valilik binası (2002) Adliye binası (2015)</p> <p>Ofis binaları 1.Canday Plaza (2020).</p>
	<p>Kamusal Yapılar Valilik Binası (2002)</p> <p>Ofis Binaları 1.Golden Plaza (2015)</p>

Ofis binaları ile kamusal yapıların inşa edildiği yıllar arasında benzerlik olduğu görülmüştür. Ofis binalarının inşa edildikleri yıllara bakıldığında (Şekil 3); 2000, 2010 ve 2012 yıllarında 2'şer adet, 2013 yılında 3 adet, 2015, 2019 ve 2020 yıllarında 1'er adet ofis binası bulunmaktadır. Ofis binaları en fazla 2013 yılında inşa edilmiş olup; Belde Mahallesi'nde bulunan kamusal yapıların (Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adliye binası ve Bölge hastanesi) varlığı bu durumu etkilemiştir. 2000 yılında inşa edilen iki ofis binasında da Belediye binasına yakın bir konum tercih edilmiştir. Belediye binası 1990 yılında inşa edilmiştir. 1990-2000 yılları arasında ofis ihtiyacı mesken olan yapılarla giderilmiştir. 2000 yılında Yılmazlar Center ve 2000 İş Merkezi'nin inşa edilmesi ile işletmeler bu yapıları tercih etmeye başlamıştır.

Şekil 3 Batman merkez ilçesinde yıllara göre inşa edilen ofis binası sayısı

Batman ilçe merkezinde bulunan kurumsal yapıların inşa edildiği yıllara bakıldığında (Tablo 3); 1968, 1990, 2002, 2006, 2009, 2012, 2015, 2020 ve 2023 yıllarında faaliyete girdikleri, bu tarihlerden yaklaşık 2 yıl önce ise projelendirme, onay ve inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü söylenebilir. Şekil 3 ve Tablo 3 karşılaştırıldığında,

kurumsal yapıların ve ofis binalarının inşa edildiği tarihlerin benzer olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda kurumsal yapıların inşa edildiği tarihlerde ofis binası sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Tablo 3 Batman merkez ilçede bulunan kurumsal yapılar

Sayı	Kurum adı	Yapım	Konumu
1	İlh Devlet Hastanesi	1968	Edip Solmaz Bulvarı
2	Batman Belediye Binası	1990	Atatürk Bulvarı
3	Valilik (Eski Hükümet Konağı)	2002	Turgut Özal Bulvarı
4	BASKİ	2006	Ahmet Arif Bulvarı
5	Batman Bölge Hastanesi	2009	Eflatun Caddesi
6	Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	2012	Edip Solmaz Bulvarı
7	Batman Adliye Binası	2015	Demokrasi Bulvarı
8	Eğitim ve Araştırma Hastanesi	2020	Eflatun Caddesi
9	Batman Belediyesi Ek Hizmet Binası	2023	Ahmet Arif Bulvarı

1990'lı yıllarda il statüsü kazanan kentte ilk dönem kamu yapıları etrafında yer alan ofis binalarının niceliksel olarak sınırlı oluşu yerini günümüzde artış eğilimine bırakmıştır. Ancak kentsel gelişimin hızlı olması nedeniyle son dönemde ana bulvar aksında boş parsel neredeyse kalmamıştır. Bu nedenle artış eğiliminde olan ofis binaları kentsel dönüşüm kapsamında mevcut parsellerde inşa edilmektedir. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem felaketinden sonra Batman'daki birçok yapının riskli olduğu (Batman İli Afet Riski Azaltma Planı, 2021:53) tespit edilmiştir. Bulvar aksında bulunan birçok yapı kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmakta yerine ofis binaları inşa edilmektedir.

Çalışma alanında tespit edilen ofis binalarının, buldukları konuma göre dağılımına bakıldığında (Şekil 4); Belde Mahallesi'nde 8 adet, Meydan, Ziya Gökalp, Gültepe, GAP mahallelerinde 1'er adet bulunmaktadır. Ofis binaları en fazla Belde Mahallesi ve bulvarlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerde yoğunlaşmalarının sebepleri aşağıda sıralanmıştır.

- Kentin ilk merkezi Çarşı Mahallesi'dir. Kentin kuzeye doğru gelişmesi sebebiyle kent merkezi yer değiştirmiş ve Atatürk Bulvarı olmuştur. Günümüzde ise Turgut Özal Bulvarı'nın kent merkezi olduğu söylenebilir.
- Kentin imar plan dönemlerinde kuzey bölgesi gelişme bölgesi olarak düzenlenmiş ve kurumsal yapılar bu doğrultuda konumlandırılmıştır. Kurumsal yapıların çevresindeki ticari fonksiyonların yüksek olması, ofis binalarının da bu bölgede yoğunlaşmasını sağlamıştır.
- Atatürk Bulvarı üzerinde Belediye binasının, Turgut Özal Bulvarı üzerinde Valilik binasının, Belde mahallesinde ise Demokrasi Bulvarı paralelinde Bölge ve Araştırma hastanelerinin ve Adliye binasının bulunması, ofis binalarının da bu bölgelerde yoğunluklu inşa edilmesine neden olmuştur.

Şekil 4. Batman merkez ilçesindeki ofis binalarının mahallelere göre dağılımı

Çalışma alanında tespit edilen ofis binalarının yapı inşaat alanı/arsa alanı oranına bakıldığında (Tablo 4); Canday Office'in 10,37, Yılmazlar Center'ın 8,63 ve Golden Plaza'nın 7,90 ile en yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Ofis binasının bulunduğu parselin emsal değerinin yüksek olması nedeniyle toplam inşaat alanı artmıştır. Belde mahallesinde bulunan ofis binalarında ise emsal değerinin düşük olması inşaat/arsa oranını da düşürmüştür. Sonuç olarak emsal değeri yüksek olan parsellerde ofis sayısının aynı zamanda kullanıcı sayısının da yüksek olduğunu söylenebilmektedir.

Tablo 4 Ofis binası tasarım sürecinde kullanılan emsal, TAKS vb. değerlerinin tasarımı etkileme durumu⁴

Sayı	Ofis Adı	TAKS	Emsal	Arsa Alanı (m ²)	İnşaat alanı (m ²)	İnşaat (m ²)/Arsa (m ²)	Kat Adedi
1	Canday Office	0,6	4,8	1.714	17.783	10,37	13
2	Yılmazlar Center	1	8	938	8.100	8,63	8
3	Golden Plaza	0,7	5,6	3.320	26.252	7,90	10
4	2000 İş Merkezi	1	7	2.768	14.878	5,37	7
5	Tepe Plaza	0,5	1,50	1.095	4.788	4,37	7
6	Nirvana Plus	0,3	1,80	2.498	7.738	3,09	8
7	Bölge Plaza	0,3	1,80	1.203	3.669	3,04	6
8	MehmetSalih Oğuz Plaza	0,3	1,80	1.194	3.634	3,04	6
9	Abdullah Künkül Yaşam Plaza	0,3	1,80	1.236	3.752	3,03	6
10	Beyaz Plaza	0,3	1,80	1.238	3.696	2,98	6
11	Style Life (A-B Blok)	0,3	1,80	4.788	14.300	2,98	8
12	Style Life (C-D Blok)	0,3	1,80				7

Çalışma alanında tespit edilen ofis binalarının, ofis başına denk gelen kapalı otopark alanına bakıldığında (Tablo 5); en fazla alan Tepe Plaza'da (araç başına 89,47 m²), en az alan ise Yılmazlar Center'da (araç başına 3,28 m²) tasarlanmıştır. Verilere göre ofis başına düşen otopark alanı; ilk on ofis binasında yeterli olup; Yılmazlar Center ve 2000 İş Merkezi'nde yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni otopark sayısının artışında 2018 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin etkisi bulunmaktadır. Günümüzde otopark yönetmeliğinde; ticari mahallerde ticari alanın (kapalı inşaat alanı) m²'si 30'a bölünerek ihtiyaç otopark sayısı bulunmaktadır (Otopark Yönetmeliği, 2023). Ofislerde ihtiyaç otopark sayısı fazladır. Yönetmeliğe uygun tasarlanan yapılarda otopark alanı probleminin olmaması, kent içindeki çevre düzeninin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Tablo 5 Ofis binalarının otopark alanı-ofis sayısı arasındaki ilişki

Sayı	Ofis Adı	İmar durumu	Bodrum kat sayısı	Kapalı otopark alanı	Dükân+Ofis sayısı	Otopark alanı/ofis sayısı
1	Tepe Plaza	Ticari	2	1.700 m ²	3+16=19	89,47
2	Abdullah Künkül Yaşam Plaza	Ticari	2	1.194 m ²	8+12=20	59,7
3	Mehmet Salih Oğuz Plaza	Ticari	2	1.170 m ²	9+12=21	55,71
4	Bölge Plaza	Ticari	2	1.214 m ²	12+12=24	50,58
5	Beyaz Plaza	Ticari	2	1.208 m ²	8+18=26	46,46
6	Style Life (A-B)	Ticari	2	3.400 m ²	12+72=84	40,47
7	Style Life (C-D)	Ticari				
8	Canday Office	Turizm+Ticaret	3	3.005 m ²	8+90=98	30,66
9	Nirvana Plus	Ticari	2	1.508 m ²	8+50=58	26
10	Golden Plaza	Turizm+Ticaret	2	4.336 m ²	62+161=223	19,44
11	2000 İş Merkezi	Ticari	1	1.200 m ²	107+33=140	8,57
12	Yılmazlar Center	Ticari	1	450 m ²	70+67=137	3,28

Çalışma alanında tespit edilen ofis binalarının yıllara göre cephe özelliklerine bakıldığında (Tablo 6); 2000-2007 yılları arasında inşa edilen yapılarda boya, cam mozaik kaplama ve alüminyum doğramaya sahip cam

⁴ Canday Office, Yılmazlar Center, Golden Plaza ve 2000 İş Merkezi yapılarında imar planlarında değişikliğe gidilerek TAKS ve emsal oranları yeniden düzenlenmiştir.

pencereler; 2007-2018 yılları arasında kompozit ve kapaklı cam giydirmeye; 2018 yılından günümüze doğru kompozit ve kapaklı cam giydirmeye ile dekoratif amaçlı tasarlanan kaplama malzemelerinin (taş kaplama, ahşap kaplama, söve) kullanıldığı görülmektedir. İlk yapılan ofis binalarının cephelerinde kullanılan tabela, klima ünitesi vb. elemanlar görsel kirliliğe yol açmakta aynı zamanda klima ünitelerinden akan su yayalarda rahatsızlığa sebep olmaktadır. Çalışma alanında 2010 yılından sonra inşa edilen ofis binalarında, klima ünitelerinin farklı alanlarda konumlandırıldığı ve cephede tabela kullanımının engellendiği görülmektedir.

Tablo 6 Ofis binalarının yıllara göre cephe özellikleri

Sayı	Ofis Adı	Yapım Yılı	Kat sayısı	Cephede klima, tabela vs.	Cephe özelliği
1	2000 İş Merkezi	2000	7	Var	Mozaik taş kap+alüminyum doğ.
2	Yılmazlar Center	2000	8	Var	Cam giydirmeye+mozaik taş kap.
3	Bölge Plaza	2010	6	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye
4	Beyaz Plaza	2010	6	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye
5	Abdullah Künkül Yaşam Plaza	2012	6	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye
6	Mehmet Salih Oğuz Plaza	2013	6	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye
7	Tepe Plaza	2013	7	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye
8	Style Life (A-B)	2013	8	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye
9	Style Life (C-D)	2013	7	Yok	Kompozit+sıva
10	Golden Plaza	2015	10	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye
11	Nirvana Plus	2019	8	Yok	Ahşap kaplama+boya
12	Canday Office	2020	13	Yok	Kompozit kapaklı cam giydirmeye

Çalışmanın bu kısmında, ofis binalarının mimari kat plan tipolojilerindeki değişim (Tablo 7) gösterilmektedir. Buna göre bütün yapılarda sadece hücre tipi plan şeması kullanıldığı görülmüştür. Günümüze doğru gelindiğinde; düşey sirkülasyon elemanı olarak nitelendirdiğimiz merdiven ve asansör sayısında artış tespit edilmiştir. İlk yapılarda yangın merdiveni sonradan eklenirken; sonraları kat planı içerisinde çözümlenmiştir. Binalardaki yatay sirkülasyon elemanlarına bakıldığında ilk iki yapıda atrium boşluğu bulunurken; diğer yapılarda kat holü bulunmaktadır. İlk yapılarda cephe kirliliğine neden olan klima üniteleri sonraki dönemlerde balkonlara veya ayrı bir alana yerleştirilerek bina kabuğundan ayrılmıştır. Örneğin 2000 iş merkezi ve Yılmazlar Center da klimalar cepheye monte edilmiş iken sonraki ofis binalarında kat planı içerisinde klima balkonu veya klasik balkon tasarlanmış ve klimaların dış üniteleri bu alanlarda kullanılmıştır.

Tablo 7 Ofis binalarının plan tipolojilerindeki ve cephe gelişimindeki değişimler

Görsel	Kat planı	Mimari Açıklama
<p>1) 2000 İş Merkezi</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2000 -Ticari Fonksiyon -Ofis Adeti:33 -Kat Adeti:7 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:8 - Ofis Brüt:100 m -Merdiven:3 Adet -Asansör:2 Adet -Atrium boşluğu mevcut -Cephede klima mevcut 	
<p>2) Yılmazlar Center</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2000 -Ticari Fonksiyon -Ofis Adeti:67 -Kat Adeti:9 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:11 - Ofis Brüt:95 m -kap.+kapaklı giy. -Merdiven:1 Adet -Asansör:2 Adet -Atrium boşluğu mevcut -Cephede klima mevcut 	

<p>3) Bölge Plaza</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2010 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:12 -Kat Adeti:6 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:4 - Ofis Brüt:130 m² -Merdiven:1 Adet -Asansör:1 Adet -Kat holü mevcut -Cephede klima mevcut 	
<p>4) Beyaz Plaza</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2010 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:18 -Kat Adeti:6 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:6 - Ofis Brüt:90 m² -Merdiven:1 Adet -Asansör:1 Adet -Kat holü mevcut -Cephede klima mevcut 	
<p>5) Abdullah Künkül Yaşam Plaza</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2012 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:12 -Kat Adeti:6 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:4 - Ofis Brüt:120 m² -Merdiven:1 Adet -Asansör:1 Adet -Kat holü mevcut -Cephede klima mevcut 	
<p>6) Mehmet Salih Oğuz Plaza</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2012 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:12 -Kat Adeti:6 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:4 - Ofis Brüt:120 m² -Merdiven:1 Adet -Asansör:1 Adet -Kat holü mevcut -Cephede klima mevcut 	

Tablo 7 devamı

Görsel	Kat planı	Mimari Açıklama
<p>7) Tepe Plaza</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2013 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:16 -Kat Adeti:8 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:4 - Ofis Brüt:120 m² -Merdiven:1 Adet -Asansör:1 Adet -Kat holü mevcut 	

<p>8) Style Life-A-B</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2013 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:36 -Kat Adeti:9 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:6 - Ofis Brüt:118 m² -Merdiven:2 Adet -Asansör:2 Adet -Kat holü mevcut -Klima balkonu mevcut 	
<p>9) Style Life-C-D</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2013 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:36 -Kat Adeti:8 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:6 - Ofis Brüt:118 m² -Merdiven:2 Adet -Asansör:2 Adet -Kat holü mevcut -Cephede klima mevcut 	
<p>10) Golden Plaza</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2015 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:161 -Kat Adeti:11 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:23 - Ofis Brüt:90 m² -Merdiven:2 Adet -Asansör:4 Adet -Kat holü mevcut -Klima balkonu mevcut 	
<p>11) Nirvana Plus</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2019 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:50 -Kat Adeti:9 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:10 - Ofis Brüt:65 m² -Merdiven:2 Adet -Asansör:2 Adet -Kat holü mevcut -Cephede klima mevcut 	
<p>12) Canday Office</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Yapım Yılı:2020 -Ticari Fonsiyon -Ofis Adeti:90 -Kat Adeti:14 -Plan Tipi:Hücre Tipi -Kat. Bağ. Böl. Say:10 - Ofis Brüt:105 m² -Merdiven:2 Adet -Asansör:4 Adet -Kat holü mevcut -Klima üniteleri mevcut 	

Batman ilindeki kentsel gelişime bakıldığında; ilk yerleşim yerinin İluh tepesinin ve TPAO yerleşkesinin bulunduğu bölge olduğu görülmektedir (Güneş, 2019:101). Zamanla yerleşim güneyde yoğunlaşmış, TPAO yerleşkesi ve demiryolu hattının varlığı, kentin güneyinde eşik oluşturmuştur (Biçen, 2011:51). Güneye doğru gelişemeyen kent için 1976 İmar Planı ile kuzeye doğru gelişim teşvik edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu doğrultuda yerleşim göstermektedir (Biçen, 2011:63). Kent, 1990 yılında il statüsüne kavuşmuştur (Akcan, 2018:1). Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından, 1992 yılında Belediye binasının açılışı yapılmıştır (Batman Çağdaş Gazetesi, 2024). Belediye'ye yakın çalışma alanına ihtiyaç duyulması sebebiyle, mesken olarak inşa edilmiş yapıların ofise dönüştürülerek kullanıldığı düşünülmektedir. 2000'li yıllarda atriuma sahip iş

merkezlerinin yapılması ile zemin katlarda bulunan işletmeler prestiji yüksek ofis binalarına taşınmıştır. 2002 yılında Valilik binasının faaliyete girmesi ile yakın bir konumda Golden Plaza da inşa edilmiştir.

Belde mahallesinde bulunan Bölge Hastanesi 2009 yılında faaliyete girmiştir (Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025). Bölge Hastanesi'nin yapılması; hekim, diş hekimi ve eczacılar için çalışma alanı ihtiyacı doğurmuştur. Ticari fonksiyona sahip bu alanda Bölge Plaza, Beyaz Plaza ve Abdullah Künkül Yaşam Plaza yapılmıştır. Ticari fonksiyona sahip parsellerde, yönetmelik gereği otopark sayısı fazla olmaktadır. Otopark alanının geniş olması; ofis kullanıcılarının park alanı bulmasını kolaylaştırmıştır. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 01.01.2011 tarihinde ülke genelinde yürürlüğe girmiştir. Yapı denetim ve kurumlarının sayısının artması, Belediye etrafındaki ofis binalarının yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu bölgede meskenler ofis olarak kullanılmaya başlamıştır. Demokrasi Bulvarı'nda 2015 yılında Adliye binası faaliyete girmiştir. Avukatların Adliye binasına yakın olma isteği nedeniyle kamu kurumları faaliyete girmeden önce projelendirme, onay, ihale ve inşaat sürecinin yürütülmesi, imar planında kamusal parsellerin planlama döneminde önceden belirlenmiş olması gibi durumlardan dolayı bu alan etrafında ofis yapılarının yoğunlaşmasına yol açmış; Style Life A-B-C-D blokları, Tepe Plaza ve Mehmet Salih Oğuz Plaza bu bölgede yapılmıştır. Harita mühendislerinin Valilik binasına yakın olma isteği sonucu, Turgut Özal Bulvarı'nda Golden Plaza yapılmıştır. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin faaliyete girmesi; Belde mahallesinde 2019 yılında Nirvana Plus'ın inşa edilmesinde etkili olmuştur. Batman'ın üçüncü AVM'si olan Petrol City, Demokrasi Bulvarı'nda açılmıştır. Bulvardaki ticari yoğunluğun artması, Canday Plaza'nın 2020 yılında bu bölgede inşa edilmesinde neden etkili olmuştur.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Ofisler çalışma alanı mimarisinin en önemli ve küçük parçalarıdır. Özellikle çalışanların yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri ofisler, günümüz çalışma mimarisinin tasarımında önde gelen araştırma konuları arasındadır. İlk ofis binaları, çalışma eyleminin yerine getirilmesi amacıyla tasarlanırken; sonraları bu yapılar, kentsel gelişimi ve kentin morfolojik durumunu etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir (Şahin, 2008:42).

Cumhuriyet'ten sonra taşrada başlayan planlama faaliyetleri ile beraber ülkemizdeki kentler doğal ve yapay eşiklere göre planlanarak gelişim göstermiştir. Yapılan imar planlama çalışmalarında alınan makroform ve yerleşim kararları kentsel mekânların konumlanışında etkili olmakla beraber kullanımla ortaya çıkan ihtiyaçlarla şekillenen çekim noktaları da mekânsal kararlarda etkilidir. İmar çalışmalarının yanı sıra yapı gruplarının (konut, ofis binası, hastane vb.) varlığı şehrin gelişimine yön vermektedir.

Batman kentinde görülmektedir ki ticari parsellerin şekillenmesinde kamu binaları çekim noktası oluşturmuş ve ofis yapıları bu parsellerde konumlanmıştır. İmar planlama çalışmaları, ticari alanlar içerisinde yer alan ofis binalarının kent içi konumunu, ada/parsel düzenini, komşuluk üniteleri ile ilişkisini belirlemiştir. İl statüsüne geçen kentte hizmet olanaklarının geliştirilmesi ile kamu yapılarının artması ticari parsellerin yer seçim kararları, ofis binalarının konum ve düzenlenişini etkilemiş ve kentsel büyümede gelişim aksına yön vermiştir. Ofis sayılarının artışına bakıldığında gelişim bölgesi olarak gösterilen kentin kuzeyinde kamu yapılarının yoğunlukta olması ofis binalarının bu binaların etrafında konumlanmasında en önemli etkidir. Örneğin; tıp ve diş hekimlerinin Bölge Hastanesine, avukatların Adliye binasına, mimar ve mühendislerin Belediye binasına yakın ofisleri tercih ettiği görülmektedir.

Biçen (2011) çalışmasında Batman ilinin kentsel gelişiminin; petrolün bulunması ve İluh köyü yerleşiminin demiryolu hattı etrafında başladığını belirtmektedir (Biçen, 2011:51). Bu çalışmada ise kentin ticari yapılaşmasının sanayi bölgesi etrafında gelişim göstermesinin değiştiği, hizmet sektörü odaklı alanlarda konumlandığı dolayısıyla ofis binalarının bu akslar üzerinde yer aldığı görülmektedir. Özellikle 2010 ve sonrasında ofis yapılarının arttığı tespit edilmiştir.

Yeni toplumsal yapının oluşumununun başlangıcı kentlerde yaratılan çok sayıda uzmanlaşmış iş gücünün arzi toplum içinde çok sayıda sınıfın grubun ve tabakanın olduğu yeni bir yapı oluşturmuştur. Çeşitlenme toplumsal boyutta değil; parçalanmış, tüketilen ve yeniden meydana getirilen bir süreç olarak mekânsal yapıda da görülmektedir (Yıldız ve Alaeddinoğlu, 2011:851). Batman kentinin nüvesi petrol ve petrole dayalı iş gruplarının varlığı, daha sonra ticari işletmelerinin artışıyla şekillenmektedir. Ancak hizmet sektörünün gelişimi, yeni bir toplumsal yapının oluşmasına mekânsal yapıların/kararların yeniden şekillenmesine neden olmuştur.

Çalışma alanı olarak belirlenen Batman ilinde ofis binalarının mekânsal biçimlenişi kullanım tipine göre değil, mekânın fiziki organizasyonuna göre oluşturulmuş hücre ofisler biçimindedir. Hücre ofis “ana bir koridor etrafında sıralanmış ve birbirinden kalıcı bölme duvarlar ile ayrılmış odalardan” oluşan çalışma mekânlarıdır (Varlı, 2004:23). Kapalı özel ve kapalı paylaşımlı olmak üzere iki tür olup (İnce 2006 Akt. Kavuran, 2006:20) ve iş hanlarından türetilmiştir (Pile 1978 Akt. Kavuran 2006:18).

Kat planı tipolojisi değerlendirildiğinde klasik geleneksel bir sistem olan hücre tipi oluşumun hâkim olduğu görülmektedir. Kentin gelişim sürecinde parsellerin doluluk oranının fazla olması sebebiyle merkezi iş alanlarının toplandığı demir yolu ve Belediye binasının çevresinde yeni parkende mekânlarının yer bulamamasına neden olmuştur. Ticaret mekânlarının konumlanması sıkışık olan alanda gerçekleşemediğinden dikey yapılaşma içerisinde çözümlendiği görülmektedir. Düğüm noktası olan Belediye binasının önünde bulunan kavşağa bağlanan cadde aksında hâli hazırda pasajlar bulunmaktadır. Pasaj mantığı ile temellenen parkende satış mekânları ve Belediyenin işleyişi ile ilişkili meslek gruplarının gereksinimleriyle şekillenen ofis ihtiyacı atrium tipi planlamayı beraberinde getirmiştir. Ticaret merkezlerine duyulan ihtiyaç sebebiyle iş merkezlerinin alt katları bu gereksinime cevap verecek şekilde düzenlenirken üst katlar ofis mekânları olarak planlanmıştır. Örneğin atriumlu tasarlanan 2000 İş Merkezi planına bakıldığında alt katlardan yukarı doğru parkende satış mağazalarının yerini ofis olarak kullanılan mekânlara bıraktığı görülmektedir. Buna karşılık atriumlu planlama biçiminden kat hollü bağımsız yapı düzenine geçilmiş olduğu görülmektedir. 2000 yılından bu yana inşa edilen bu yapıların tamamının alanları aynı olmasa dâhi hücre tipi planlama anlayışına sahip oldukları görülmektedir. Kamu binalarının kent merkezinden ayrılarak kentin gelişim akslarına doğru planlanması ile ofis binaları ticari satış mekânlarına ihtiyaç duymadığından bağımsız bölümlü binalar olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla katlarda daire mantığında yer alan ofisler özelleşen meslek gruplarının bağımsız çalışabilmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Farklı meslek grupları için ayrı planlanan daire içlerinde birden fazla çalışan ve yöneticinin bağımsız çalışabilmesi için geleneksel hücre tipi planlama tercih edilmiştir.

Plan tipolojisindeki değişimin bir diğer etkeni de ortasında atrium bulunan ilk ofis binalarının, ilk iki katının pasaj mantığında şekillendiği için oldukça kalabalık ve gürültülü olmasıdır. Dükkân ve ofislerin tek girişe ve tek sirkülasyon elemanına sahip olmaları, gürültüyü çalışma ortamlarına taşımakta ve dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır. Zamanla atriumlu yapılar yerini kat holüne sahip ofis binalarına bırakmıştır. Zemin kattaki dükkânların ve üst katlardaki ofislerin birbirinden bağımsız girişlere sahip olması, gereksiz kalabalığa engel olmuş ve ofislerde konforlu çalışma ortamları sağlanmıştır. Bu sayede denetim ve güvenlik problemi ortadan kalkmıştır.

1980 sonrası neoliberal ekonomi politikaların etkisiyle serbest piyasa düzenine geçiş inşa faaliyetlerini de etkilemiştir. Genç bir il konumunda olan Batman’da da bu durum görülmektedir. İnşaat malzemelerinin ithalat ve ihracat dengesinin değişmesi, malzemeye erişimi kolaylaştırmış ve malzeme çeşitliliğini arttırmıştır. Bununla beraber bu dönemde yığma ve karma yapım teknikleri yerine betonarme taşıyıcı yapı sistemini yaygınlaştırmıştır. Benzer şekilde Tekin (2013) de betonarmenin yaygınlaşması ile ilgili Türkiye genelinde değerlendirdiği çalışmasında 1955’te tuğlanın kullanım payının 1970’lerde yerini betonarmeye bırakmaya başladığını 1990’larda ise betonarme kullanımının %90’lara ulaştığını belirtmektedir (Tekin, 2013:117). Betonarme inşa sisteminin çok katlı yapılara olanak tanınması ve zaman/işgücü tasarrufu sağlamasından dolayı Batman kentinde de yaygınlaşmış ve ofis binaları betonarme karkas sistemde çok katlı olarak inşa edilmiştir. İnşa teknolojilerinin gelişimiyle kat sayısı ve taşıyıcı sistemin değişime uğradığı, modern malzeme çeşitlerinin kullanıldığı gözlenmiştir.

Ofis binalarının malzeme çeşitliliğine bakıldığında; ilk dönemlerde cam mozaik kaplama, sonraki dönemlerde kapaklı cam giydirme sistemi, kompozit giydirme ve dekoratif amaçlı kullanılan kaplama malzemeleri (taş kaplama, ahşap kaplama, söve) kullanıldığı görülmektedir. Genel olarak uygulanan cephe sistemlerinin, teknolojik gelişmeler sonucu üretilen yeni tasarımlarla şekillendiği görülmüştür. İlk yapılan ofis binalarının cephelerinde kullanılan tabela, klima ünitesi vb. elemanlar, görsel kirliliğe yol açmakta aynı zamanda klima ünitelerinden akan su yayalarda rahatsızlığa sebep olmaktadır. İlk dönemde (1994 İmar Planı Dönemi) klimalar cepheye monte edilmiş iken 2009 sonrası planlı dönemde ofis binalarında kat planı içerisinde klima balkonu veya klasik balkon tasarlanmış ve klimaların dış üniteleri bu alanlarda kullanılmıştır.

Ofis binalarının prestij değerinin yüksek olması; iş yapabilme potansiyelini arttırmaktadır. Kullanılan arsanın niteliği (ticari, konut, konutaltı ticaret fonksiyonları); binanın tasarım kararlarını etkilemektedir. Arsanın sahip olduğu fonksiyonu; yapının kat planındaki organizasyon şemasını, yatay ve düşey sirkülasyon elemanı sayısı ve tasarımını, cephe sistemini ve otopark sayısını etkilemektedir. Bunun nedeni imar yönetmeliğinde; yapılacak binanın niteliğine göre uyulması gereken kuralların farklılık göstermesidir.

Ticari fonksiyona sahip ofis binalarında otopark ihtiyacı fazladır. Bu durum ve ilgili yönetmelik gereklerinden dolayı otoparklar bodrum kat sayısı ve/veya parsel içindeki peyzaj düzenlemelerinde arttırılarak organize edilmektedir. Ofis binalarının tasarlanabileceği öngörülen bölgelerde (kamusal alanların etrafında) ticari kullanıma ayrılmış parsellerin arttırılması; tasarım kararlarının daha sağlıklı alınmasına ve otopark sorununun azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda ofis binaları tasarlanırken birtakım düzenlemelere ihtiyaç vardır. Yer seçim/makroform kararları alınırken, imara açılan yeni alanlarda ticari fonksiyona sahip arsaların kamu kurumları ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulmalı ve bu doğrultuda uygun/optimum TAKS, KAKS veya emsal gibi yapı kullanım izinleri oluşturulmalıdır.

Görülmektedir ki kamu binaları yer seçim kararlarında ticari parsellerin konumunu belirlemektedir. Ofis yapıları da bu alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle kentsel planlama kararları alınırken ofis yapılarının kent imajında güçlü bir etkisi olduğu ve bu parselleri tercih ettiği dikkate alınmalıdır. Bahse konu parseller için kat yoğunlukları gözden geçirilmeli, otopark alanı sayısı arttırılarak planlamaya elverişli olarak düzenleme yapılmalı veya parsellerin birleştirilmesi düşünülmelidir. Kentin gelişim aksı boyunca, ofis binalarının artış hızı göz önünde bulundurularak, ticari parsellerde ofis planlamaları için arzın daha planlı bir biçimde arttırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, ofis binalarını; kentsel tasarım kararları (arsanın emsali, kat yüksekliği ve niteliği), kentin gelişme bölgesi olarak seçilen alanlar, gelişen kent merkezindeki ofis binalarında ihtiyaç duyulan yeni ulaşım arterlerinin konumları ve nitelikleri, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının (Belediye, Valilik, Adliye ve Hastane) konumu ve faaliyete girdikleri yıllar, alışveriş merkezleri vb. ticari fonksiyona sahip yapıların konumu, İmar Plan Kararları sonucu parsellerin yapı kullanım hakları, ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bulvarlarda prestij kazanma arzusu, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler etkilemektedir.

KAYNAKÇA

Akcan, S. (2018). Batman'da Petrolün Bulunması, Kente Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Etkileri (1940-1970), Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi, Batman, S:1.

Alsibaai, L. ve Özcan, U. (2022). Mimaride Kullanıcı Gereksinimlerinin Değişimi ve Bina Programına Yansımaları. *International Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS)*, 6(2), 139-165.

Barlas, T. 2001. 2005 Batman Çevre Düzen Plan Açıklama Raporu

Batman Belediyesi, (2009). Batman Nazım İmar Plan Notları.

Batman Belediyesi, (2020). Kuyubaşı Köyü, Yenişehir ve Kardelen Mahallesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Plan notu.

Batman Belediyesi, (2020). Batman (Merkez) İlave ve Revizyon Uygulama Plan notu.

Batman Belediyesi, (2021). Batman İli Merkez İlçesinde Yaklaşık 1150 Hektarlık Alanda İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan notu.

Batman Belediyesi, (2021). Batman İli Merkez İlçesinde Yaklaşık 1150 Hektarlık Alanda İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan notu.

Batman Belediyesi, (2021). Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkâri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği notu.

Batman Belediyesi, (2022). Havaalanı ve Yakın Çevresinde Yaklaşık 1600 Ha Alanda İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan notu.

Batman Belediyesi, (2023). Batman İli Merkez İlçesi Akça (Tilmis) Binatlı (Bileyder) Erköklü (İrmi) Mahalleleri Revizyon İmar Plan notu.

Batman İl Afet Risk Azaltma Planı, 2021. AFAD. S:53

Biçen, V. S. 2011. Batman İlinin Kentsel Gelişim Evrelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans tezi, Dicle Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır. S:1-118.

Çete, N. 2004. Çalışma Ortamlarında Verimliliğin Artırılmasının Büro Mekânlarıyla İlişkilendirilmesi. Yüksek Lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 96.

Demir, H. ve Bekleyen, A. 2021. Mimari Ölçütler Bakımından Bir Teknokent Binasının Değerlendirilmesi: İkizler Yazılımevi, ODTÜ-Teknokent, Türk Doğa ve Fen Dergisi Cilt:10, Sayı:2, Sayfa 65.

Gerçek, M. 2020. Geleneksel ve Yenilikçi İşyeri (Ofis) Düzeni Türlerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Derleme Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 55, Ocak-Nisan 2020, Sayfa 91-116.

Güneş, T. 2019. Batman'da Kentsel Gelişim Süreci. Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. S:101.

Hasol, D. (2019). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. Yem yayınları, 16.baskı, İstanbul. S:99

Demir, H. ve Kakdaş Ateş, D. (2020). Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinin Ticaret Mekânları Üzerindeki Etkisi: Diyarbakır İzzetpaşa Caddesi, Livre De Lyon Yayınevi, Lyon. (195-211).

Kavuran, A. R. 2006. Kapalı Ofis Sistemlerinde İç Mekân Düzenlemesinin Kullanıcı Memnuniyetine Etkileri. Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 100.

Kurt, N. (2020). Türkiye'de Kentsel Gelişim Sürecinde Kentsel Rant Olgusu ve Devletin Rolü, Kent Akademisi, Volume, 13, Issue 4, Pages-785-807. S:2-14.

Lokman, K. (1940). Ramandağ Petrolü, MTA Dergisi, S. 20, s. 306-311.

Meel, J. (2000), The European Office: Office Design and National Context, Rotterdam, s.1-186.

Otopark yönetmeliği, (2023). Mevzuat bilgi sistemi.

Özcan, H. E. (2006). Fotoğraflarla Ulusal Petrol 1929-1954. TPAO Arşiv ve Tarih Yayınları, Sayfa:119. Ankara.

Özcan, H. E. (2010). Biz TPAO 1954-2006, Bir Döneme Ait Almanak, Poyraz Ofset, Ankara, s.8.

Şahin, P., (2008). Kent, Markalaşma ve Rotterdam Ofis Binaları. Yüksek Lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. S:42.

Tekin, İ., (2013). Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Betonarmenin İnşası. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. S:117.

Uğurel,Ü,N. 2010. 2009 Batman Nazım İmar Plan Paftaları.

Uğurel,Ü,N. 2010. 2009 Batman Nazım İmar Plan Notları.

Varlı, E. 2004. Büro Tasarımında Kullanıcı Standartları ve Teknoloji Kullanımının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. 369.

Yavuz N. ve Demirtaş B. (2008). Cumhuriyetten Günümüze Batman'da Nüfus Hareketliliği. T.C.Batman Valiliği I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildiriler II (Editörler Salim Cohce & Adnan Çevik), Batman (15-17 Nisan 2008), Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2009, s. 259-275.

Yıldız, M., ve Alaeddinoğlu, F. (2011). Küreselleşme Çağında Değişen Mekân Algılayışları, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 845-862.

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu

Haber merkezi (2024.13.12). 32 Yıl önce Belediye Sarayı hizmete açılmıştı. Batman Çağdaş Gazetesi, <https://www.batmancagdas.com/32-yil-once-belediye-sarayi-hizmete-acilmisti> 18.12.2024

TDK: Türk Dil Kurumu. (t.y.). Ofis. Sozluk.gov.tr *Güncel Türkçe Sözlük* içinde. 20 Kasım 2025, tarihinde <https://sozluk.gov.tr/=ofis> adresinden erişilmiştir.

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. (t.y). Illere Göre Nüfus Verileri. tuik.gov.tr *Veriportalı* içinde. 10 Kasım 2023, tarihinde <https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr> adresinden erişilmiştir.

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. (t.y). Illere Göre Nüfus Verileri. tuik.gov.tr *Veriportalı* içinde. 10 Kasım 2023, tarihinde <https://biruni.tuik.gov.tr/nufus90app/idari.zul> adresinden erişilmiştir.

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. (t.y). Illere Göre Nüfus Verileri. tuik.gov.tr *İstatistiksel Tablolar* içinde. 10 Kasım 2023, tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/kategori/getkategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1> adresinden erişilmiştir.

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. (t.y). Illere Göre Nüfus Verileri. tuik.gov.tr *Merkezi Dağıtım Sistemi* içinde. 10 Kasım 2023, tarihinde <https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr> adresinden erişilmiştir.

Google. (t.y.). Google Earth [Web aracı]. <https://www.google.com/earth/>

Wikipedia. (t.y.). Batman kenti. wikipedia.org *Wikipedia* içinde 10 Mart 2023 tarihinde <https://tr.wikipedia.org/wiki/Batman> adresinden erişilmiştir.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2025, 7, Ağustos). hastanelerim.com. 7 Ağustos 2025 tarihinde <https://www.hastanelerim.com/batman/batman-merkez/batman-egitim-ve-arastirma-hastanesi> adresinden erişilmiştir.